

CASA DOS ESPELLOS

Revista poliédrica da cultura galega · nº2 · 2019

CASA DOS ESPELLOS

Revista poliédrica da cultura galega

EDITA

Betanzos
ISSN 2603-9583

COORDINA

Ángel Arcay Barral

Daniel Lucas Teijeiro Mosquera

COLABORACIONES

Ángel Arcay Barral

Adrián Brandariz López

Laura Camino Plaza

Sara Fraga Pérez

Adrián Feijoo Sánchez

Catuxa Gómez Teijo

Juan Antonio Rodríguez Arnao

Jose A. Souto Santé

Daniel Lucas Teijeiro Mosquera

COMITE CIENTIFICO

Pilar Cagiao Vila (Universidade de Santiago de Compostela))

Carlota González Míguez (Asociación de Amigos del Parque del Pasatiempo)

David Martín López (U. Granada)

Ernesto Vázquez-Rey (U. da Coruña)

José Manuel Rey Bao (IES Francisco Aguiar)

Julián Ferrer García (IES Francisco Aguiar)

Patrizia Granziera Ceotto (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

Paz Moreno Felú (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Uxía Cagiao Teijo (IES Francisco Aguiar)

Xosé Luís Mosquera Camba (IES Francisco Aguiar)

COMITE TECNICO

Lucía Díaz Vilariño

Yosune Duo Suárez

Noelia Fraga Pérez

Diana Sobrado

DESEÑO E ILUSTRACIONES

Yosune Duo Suárez

(Ilustración de portada baseada en Camilo Díaz Baliño, ilustración do templete do Parque do Pasatiempo baseada nunha imaxe de Jose Souto Santé)

Diana Sobrado

Jose Souto San

Mar Vieites

(A partir dunha imaxe de Jose Souto santé: escudo de Betanzos da seguinte páxina tomado do cartel das festas de Betanzos do 1934 obra de Camilo Díaz Baliño e filigrana do índice sacada dos mosaicos de azulexos da Casa dos Espellos)

PERIODICIDADE CALL FOR PAPERS

Casa dos Espellos é unha revista anual que recibe os seus artigos antes do 31 de outubro

CONTACTO

casadosespellos.gal

facebook.com/casadosespellos/

casadosespellos@gmail.com

[A outra metade do Pasatempo: Reconstrución gráfica do recinto inferior.
Hipótese da recuperación da casaña dos espellos](#)

pax 8-15

Ricardo Varela Fernández

[Estatua de Mercurio do Parque do Pasatempo: Unha postal de Pedro Ferrer](#)

pax 16-23

Laura Camino Plaza

[Materiais empregados na construción do Pasatempo](#)

pax 24-51

Jose A. Souto Santé

[Placas en honor de los Hermanos García Naveira y sus obras](#)

pax 52-67

Juan Antonio Rodríguez Arnao

[Xardíns temáticos ou arte interactiva? O Parco Museo Jalari e o Parque do Pasatempo](#)

pax 68-87

Sara Fraga Pérez

[A arte no Pasatempo de Betanzos \(II\):](#)

[Entre as súas pezas e os catálogos franceses de fundición artística](#)

pax 88-115

Daniel Lucas Teijeiro Mosquera

[Tradición e modernismo en Sada.](#)

[Visual do patrimonio arquitectónico local conservado na actualidade](#)

pax 116-131

Adrián Brandariz López

[Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo persoal de Isaac Díaz Pardo](#)

pax 132-151

Ángel Arcay Barral

[Fontes documentais arredor dos García Naveira \(II\):](#)

[A chegada da estrada ao Parque do Pasatempo](#)

pax 152-181

Ángel Arcay Barral e Daniel Lucas Teijeiro Mosquera

[A emigración no cine de Chano Piñeiro: Mamasunción \(1985\) e Sempre Xonxa \(1989\)](#)

pax 182-203

Adrián Feijoo Sánchez

[O Parque do Pasatempo como recurso educativo: Unha proposta interdisciplinar](#)

pax 204-215

Catuxa Gómez Teijo

LABORATORIO DE FORMAS:

O PARQUE DO PASATEMPO NO ARQUIVO
PERSONAL DE ISAAC DÍAZ PARDO

Ángel Arcay Barral

Arquiveiro

Ilustracións: Yosune Duo

Resumo

Análise dunha colección fotográfica cedida á Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo por parte dos descendentes de Isaac Díaz Pardo, na que poderemos ver trinta e dúas instantáneas do xardín creado por Juan García Naveira nos seus anos de abandono.

Palabras chave: Parque del Pasatiempo, Betanzos, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane, Arquivo, Antonio López Rodríguez.

Abstract

Analysis of a photographic collection handed over from part of Isaac Díaz Pardo's descendants to the Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo. This collection includes thirty-two pictures of the garden created by Juan García Naveira after years of neglect.

Keywords: Parque del Pasatiempo, Betanzos, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane, Archive, Antonio López Rodríguez.

Motivo de risa para señoritos y apacibles semianalfabetos mercaderes que no presintieron la correspondencia estética entre estos relieves de cemento y algunas de esas estatuas, con la labor de los picapedreros en muchos cruceros de Galicia. (Seoane, 1957: 12)

Algo parecido ao que publicaba o seu compañeiro Luís Seoane debeu pensar Isaac Díaz Pardo cando contactou, tempo despois da aparición dese artigo no Galicia Emigrante, co concello betanceiro para poñerse a disposición da institución brigantina na recuperación da horta de don Juan. Todo o coñecemento dun dos nomes propios da cultura galega nas mans do consistorio brigantino que, por desgraza, adiantou o mesmo triste final que tivo co paso do tempo o seu laboratorio de formas de Sargadelos. O mal momento que están a atravesar estes paraxes tan singulares

fai preciso, cando menos, a recuperación da súa particular historia. I

Isaac Díaz Pardo e o Parque do Pasatempo

Foi José Raimundo Núñez-Lendorio, cronista oficial de Betanzos, quen nos puxo trala pista do paso de Isaac Díaz Pardo polo Parque do Pasatempo e do seu especial interese por recuperar este lugar tan singular do que tamén teñen escrito outros intelectuais galegos como o propio Manuel María, que se refería ao parque como Pasatempo García¹.

Parece ser que o cariño do fillo de Díaz Ba-liño pola *Horta de don Juan* derivou en tratar de apoiar a súa recuperación, motivo polo cal lle trasladou ao Concello de Betanzos un escrito no que se poñía a disposición da institución para a salvagarda deste particular patrimonio, misiva que tamén acompañou desta colección

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo persoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

fotográfica da que el non é o autor, senón que a autoría debemos outorgarlla ao seu compañeiro naquela andanza, o escultor Antonio López Rodríguez, antigo director da Escola de Artes e Oficios da Coruña e gran afeccionado á fotografía.

Desgraciadamente o paso do tempo volveu a ser testemuña de que finalmente non foi Isaac Díaz Pardo un dos protagonistas encargados da recuperación da obra de Juan García Naveira, quedando esta en mans de persoas alleas á sensibilidade que o propio lugar reporta. Á vista dos resultados non podemos máis que lamentar este erro histórico que, sen dúbida, podería ter agrandado a lenda do Parque do Pasatempo.

Tras numerosos intentos por facernos con esta colección, foi grazas á insistencia de José Souto Santé como a Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo conseguiu as imaxes que hoxe teño a responsabilidade de presentar neste traballo.

Haberá outra variable máis na ecuación, e é que Luís Seoane, compañeiro sempiterno de Isaac, foi dos poucos que escribiu sobre o Parque do Pasatempo nos duros anos do franquismo, publicando un artigo na revista *Galicia Emigrante* no que, ademais de comparar o capricho de Juan García Naveira co Palais Ideal do carteiro Ferdinand Cheval, deixa sentadas as premisas que serán básicas para a comprensión deste xardín. Foi Luís Seoane quen adxectivou o parque como enciclopédico pola riqueza de coñecementos que atesouraba no seu recinto. E foi el tamén o primeiro en apuntar a todos eses señoritos y comerciantes polas críticas que continuamente verquían en contra da obra do filántropo, martirizando este lugar como *hortera*, *naíf* ou *kitsch*, cando realmente agochaba moitas ensinanzas que non todos podían interpretar. ·

¹A *Nosa Terra*, 2 de decembro de 1977.

A colección fotográfica de Isaac Díaz Pardo

Foron os descendentes do intelectual galego os que cederon amablemente un conxunto de vintenove fotografías en branco e negro, datadas en 1955, ás que engadiron tres máis en cor, que o propio fillo de Isaac gardaba no seu arquivo persoal e que poderemos datar en 1970².

E como sempre que se abre para nós un arquivo privado, a documentación resultou ser moito máis valiosa do que o propietario pensaba de inicio³. E é que xa non é unicamente o peso simbólico que ten ver a Isaac Díaz Pardo acompañando aos irmáns García Naveira nos seus anos de escuridade, senón que aparecían fotografías de lugares que tiñan desaparecido sen deixar —polo menos ata o momento— pegada da súa existencia. Refírome especialmente ás tres fotografías en cor que retrataron os azulexos que decoraban a Casa dos Espellos, ese espazo psicodélico decorado con espellos cóncavos e convexos que rematou os seus días atrapada entre o pavillón e a piscina municipal, véndose abocada ao derrubamento total nos anos finais do século XX. Estas tres serán as que presentaremos en primeiro lugar, seguindo ca análise das imaxes que podemos considerar panorá-

micas e rematando cas vinte imaxes de pezas concretas ou de detalles do Parque do Pasatempo que lle chamaron a atención ao fotógrafo.

O estado que amosa o Parque do Pasatempo nese momento é desolador. Se temos en conta a colección de fotografías realizadas por José Luís Vega en 1947 (Rodríguez, 2015), na que será ata o momento a proba mellor datada dese período, podemos facer unha rápida comparación na que vemos como o abandono e a vexetación van avanzando sen impedimento por todo o parque, onde xa non existirán pezas de destacado valor como é o caso do pavillón oriental, que permitía o acceso dende a parte baixa ata a parte alta do Pasatempo. Hai que ter en conta tamén que este momento sería tan só o inicio do seu esquecemento, incrementándose posteriormente ca venda dos leóns da entrada a Covadonga en 1968 e con dúas décadas de abandono máis ata que o Concello de Betanzos adquire a propiedade.

Chama a atención tamén que non haxa referencias das últimas terrazas do Pasatempo, en concreto en concreto ás do León Colosal e o Muro das Viaxes, que non vemos recollida en ningunha das fotografías; ou da despedida do indiano na quinta terraza, quizais a máis oculta para o visitante profano.

² Fotografías en branco e negro: Antonio López (Arquivo Xosé Díaz). Fotografías en cor: Xosé Díaz (Arquivo Xosé Díaz).

³ Non é o primeiro caso que atopamos que aparecen fotografías do Parque do pasatempo nos arquivos privados. Para ver outros exemplos cómpre con ler o artigo de Ernesto Vázquez-Rey no primeiro número da revista *Casa dos Espellos* (Vázquez, 2018) ou os recollidos na web www.parque.del.pasatiempo.com

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo persoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

A CASA DOS ESPELLOS

Como comentabamos, comezaremos a análise das imaxes polas tres fotografías que recollen os mosaicos que decoraban a Casa dos Espellos, esa antiga construción aos pés da actual Avenida do Carregal, que Juan García Naveira decora imitando á vista na Exposición Universal de París. Unha delas é facilmente interpretable, polo menos na parte visible, xa que é unha réplica do famoso Estanque dos Papas, aínda que faltaría por ver a parte desaparecida, sendo vítima do esquecemento o ocupante desa barca que sucaba o estanque.

A segunda imaxe pon fin a un debate que todo lector do *Capricho dun Indiano* podería terse formulado. É a imaxe dun home cargando ca súa particular cruz, presidida por unha imaxe feminina, nun espectáculo que parece ter pouco que ver cas ensinanzas que Juan García Naveira quixo deixar plasmadas no seu parque.

Pola contra, da terceira imaxe en cor pouco ou nada sabemos e menos aínda podemos interpretar da súa simboloxía, xa que aparecen unicamente tres persoas: un home cunha actitude violenta e outro home asistindo a unha muller. Máis misterios para o Pasatempo.

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo persoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

AS FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS

Agás as dúas primeiras que presentamos, onde as imaxes aportan máis información da estrutura urbana de Betanzos no momento, o resto das imaxes corresponden na súa maioría a fotografías do Estanque do Retiro, o que permite unha visión doutras pezas que rodean este lugar. É así como veremos os danos provocados polos roubos da tubaxe dentro do recinto do parque ou como o abandono de varias décadas

varias décadas deixou unha imaxe fantasmagórica no Pasatempo. Outra curiosidade desta colección será a imaxe que retrata ao propio Isaac Díaz Pardo aos pés da República, deixando no fondo da fotografía á estrada mencionada anteriormente e que atravesaba unha área que aínda non coñecera o desenvolvemento industrial que esluiría posteriormente toda a xeografía deste lugar.

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo pessoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

FOTOGRAFÍAS DE DETALLES

As fotografías das diferentes pezas que tirou Antonio López no Parque do Pasatempo adoecen do mesmo que acontecía cas panorámicas: agás as sacadas na parte baixa do parque, as da parte alta estarán centradas no Estanque do Retiro e nas figuras que o decoran, pero, pola contra, non existirá ningunha — polo menos das que tivemos acceso—nas que

aparezan imaxes dos niveis superiores. Chama a atención tamén o bo estado que presentan pezas como a Fonte da Agricultura, aínda ca figura que a presidía; ou o Friso dos Animais, desfigurado totalmente na actualidade. Pola contra, o resto das fotografías non deixan de amosar unha imaxe dun abandono que supuxo o principio do fin do Parque do Pasatempo.

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo pessoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo pessoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo pessoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

Laboratorio de formas: O Parque do Pasatempo no arquivo pessoal de Isaac Díaz Pardo | Ángel Arcay Barral

BIBLIOGRAFÍA

RODRÍGUEZ ARNAO, J.A. (2015). «*El Pasatiempo visto por Vega en 1947*». En Anuario Brigantino, nº38. Concello de Betanzos, pp. 455-472.

SEOANE, L. (1957). «*El Pasatiempo de Betanzos*». En Galicia Emigrante, nº28. Buenos Aires, Imp. Alea, pp. 12-15.

VÁZQUEZ-REY, E. (2018). «*O Parque do Pasatempo no Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra*». En Casa dos Espellos, nº1. Betanzos, Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo, pp. 74-83.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

TEMA

Casa dos Espellos: Revista poliédrica da cultura galega é unha revista anual de Arqueoloxía, Historia, Historia da Arte, Antropoloxía e Literatura, podendo admitir outras temáticas segundo o criterio do seu Comité Científico.

TRABALLOS

Publicaranse traballos orixinais e inéditos, podendo reeditar traballos que contén cun interese especial para a nosa temática. Non se aceptarán para a súa valoración traballos que foran publicados noutros medios ou estean en proceso de ser aceptados para outra publicación.

PRESENTACIÓN

Os traballos serán presentados por correo electrónico dentro do proceso de recepción de orixinais.

IDIOMAS

Os idiomas dos traballos poderán ser: galego, castelán, portugués e inglés.

FORMATO

A extensión máxima será de 10 follas sen ter en conta as imaxes. Entregarase unha copia formato Word ou Open Office, cunha letra Times New Roman a tamaño 12 e cun interlineado de 1,5. As notas ao pé terán un tamaño 10 e interlineado sinxelo. O sistema de citas será o Estilo Harvard, presentando as referencias completas ao final do texto.

O inicio do traballo debe contar cun título, un breve resúmen e cinco palabras clave que definan o traballo, no idioma do texto e a súa respectiva tradución ao inglés.

Noutro documento a parte, deberán aparecer os datos do autor: nome completo, correo electrónico, filiación profesional e unha breve descripción biográfica acompañada dunha imaxe para ser engadida ao apartado de “Colaboradores” da nosa web.

A Bibliografía aparecerá ao final do texto, ordenada alfabeticamente por autores e dentro de cada autor seguirá unha orde cronolóxica. Exemplos:

- Para libros: APELIDOS, Nome (Ano). Título. Lugar de edición, Editorial.
- Para artigos: APELIDOS, Nome (Ano). “Título do artigo”. En Título da Revista, número. Lugar de edición, Editorial, Páxinas.
- Para capítulo: APELIDOS, Nome (Ano). “Título do capítulo”. En APELIDOS, Nome. Título do libro. Lugar de edición, Editorial, Páxinas.
- Para notas de prensa: Título da publicación, data, número, páxina. *Título da nota ou da imaxe.*
- Para fotografías: APELIDOS, Nome (Ano). *Título da fotografía.* Medidas. Fondo.
- Para cuadros: APELIDOS, Nome (Ano). *Título da obra.* Material, medidas. Fondo.

IMAXES

As imaxes empregadas serán de autoría propia, estarán suxeitas a Creative Commons ou virán acompañadas do consentimento do autor para a súa publicación, no caso de ser un terceiro. O formato preferido será TIFF e a resolución mínima esixida será de 300ppp. De non contar ca resolución óptima poden ser desbotadas do artigo.

Non aparecerán no texto, senón que virán adxuntas no correo electrónico, cunha sinalización numérica (Fig. 1, Fig. 2, etc.) no traballo para que o equipo de deseño coñeza a súa disposición.

DIFUSIÓN

Todos os traballos presentados estarán dispoñibles en plataformas de acceso libre

DEREITOS

Os autores sempre serán os responsables legais dos seus textos. Non se poderá esixir ningún tipo de remuneración económica.

REVISIÓN

Será decisión do Comité Científico consultado, a publicación definitiva de cada traballo, tratando sempre de corrixir xunto co autor todos aqueles erros que sexan advertidos.

Os artigos de investigación estarán avaliados por dous expertos externos á Revista, mediante un sistema de dobre cego, sendo anónimo o proceso tanto para o autor coma para quen o avalíe.

A revista comprométese a adoptar unha decisión sobre a publicación de orixinais nun prazo de seis meses, reservándose o dereito de publicación nun prazo dun ano, dependendo sempre das necesidades da revista.

Casa dos Espellos contactará cos avaliadores aos que lles remitirá unha copia do texto sen indicio directo da identidade do autor e un modelo de informe no que se poida avaliar o contido do artigo, os aspectos formais, a calidade do texto, a clasificación tipolóxica no que deberemos encadralo e un veredicto no que se aconselle ou non a súa publicación ou a súa corrección. Estes datos poden ser enviados ao autor, tamén de forma anónima para o seu coñecemento e para favorecer as eventuais modificacións.

CORRECCIÓN

Casa dos Espellos conta cun Comité de Redacción que revisará todos os textos e poderá propoñer modificacións nos mesmos aos autores, que disporán dun prazo máximo de dúas semanas para solventar os erros indicados. Non se permitirán cambios sustanciais do texto entregado.

— O feito de participar na revista, garante a aceptación e o cumprimento destas normas —

